

GAMIFICACIÓN

EN LA EDUCACIÓN PENITENCIARIA

Universidad
Manuela Beltrán
Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Héctor Andrés Páez Ardila
Diana Carolina Gómez Durán
Valentina Ribero Vargas

Contenido

¿QUÉ SABEMOS?

El juego

¿Cómo nos motivamos?

Pedagogía para aprender

¿QUÉ NUEVOS SABERES APRENDEMOS?

¿Qué es Gamificación?

Beneficios de la gamificación

Elementos de la gamificación

¿QUÉ HACEMOS CON LO QUE SABEMOS?

Creación de retos

Creación de narrativas

Diseña tu juego gamificado

No todo juego es perder el tiempo,
A veces el juego enciende el
talento.

Con logros, niveles y recompensas
mil, aprendemos más, sin sentir el
perfil.

Cuando el reto se ve de emoción,
la mente despierta con otra
intención.

Gamificar no es solo entretener,
es abrir caminos para crecer.

INTRODUCCIÓN

Desde los primeros años de vida, el ser humano explora el mundo a través del juego. Jugar es una forma natural de aprender, descubrir, experimentar y construir conocimiento.

En contextos educativos, el juego permite transformar el proceso de aprendizaje en una experiencia significativa y motivadora. A través del juego, los estudiantes se enfrentan a retos, resuelven problemas, toman decisiones y aprenden a trabajar en equipo. Todo esto ocurre en un entorno seguro donde el error no se castiga, sino que se convierte en una oportunidad para mejorar.

En jóvenes y adultos los elementos lúdicos como la gamificación permiten reforzar contenidos, fomentar la participación y aumentar la retención del conocimiento. Al incorporar dinámicas de juego como recompensas, niveles, misiones o puntos, se despierta el interés intrínseco del estudiante, favoreciendo una actitud activa frente al aprendizaje.

Momento metodológico 1

¿Qué sabemos?

Ahora, para dar continuidad a la actividad, por favor responde las siguientes preguntas:

¿CUALES JUEGOS HAS JUGADO EN TU VIDA?

¿COMO TE RESULTA MÁS FÁCIL APRENDER ALGO NUEVO?

¿ HAS APRENDIDO JUGANDO?

¿ QUÉ TE MOTIVA A APRENDER?

EL JUEGO

El juego ha estado presente en las distintas civilizaciones a lo largo de la historia como método de entretenimiento, supervivencia y poder; evolucionando con mayor complejidad, hasta la actualidad en donde se ha convertido en una gran industria comercial aplicable en todos los ámbitos.

El juego además de ser una actividad lúdica, recreativa y placentera es indispensable para un desarrollo sano, ya que permite fortalecer habilidades motrices, expresar emociones, habilidades sociales y explorar el mundo aprendiendo por medio de la experiencia (López et al, 2018).

Por lo que en desde las diversas ciencias se han creado teorías que analizan el juego como proceso y sus beneficios entre las cuales están:

Teoría de la relajación: El juego como recuperación de energía de actividades diarias complejas. (Lazarus 1883)

Teoría del juego Freud: El juego como expresión de instintos, con un valor catártico de las preocupaciones personales (1906).

Teoría del preejercicio: El juego es una preparación para la actividades de la realidad social Karl Groos (1898).

¿CÓMO NOS MOTIVAMOS?

La motivación es un proceso psicobiológico que impulsa el inicio y mantenimiento de una conducta determinada, siendo promovida por recompensas externas (extrínseca) o satisfacción personal (intrínseca)

Inicio

Direccionamiento

Mantenimiento/ esfuerzo

Recompensa

PEDAGOGÍA PARA

Aprender

Es la ciencia que estudia la educación en general, la cual por medio del estudio de **cómo ocurren los procesos de enseñanza** a nivel individual y grupal busca **mejorar las prácticas educativas** para así generar un **aprendizaje más significativo**.

Para tener en cuenta...

Desde una pedagogía social Freire (1977) nos habla a los educadores, explicando que la labor del educador no deberá ser la de “llenar” con contenidos teóricos sino, reconocerse como educandos que siguen aprendiendo, y **enseñar aquello que aprenden por medio de la creatividad y conciencia crítica**

Momento metodológico 2

¿Qué nuevos saberes aprendemos?

¿ QUÉ ES GAMIFICACIÓN?

La gamificación tiene su origen en el siglo XXI con Nick Pelling diseñador y programador, quien propone integrar elementos de los juegos tales como (puntos, niveles, recompensas) en formato no lúdicos como sitios web, publicidad, comercio, y para fomentar determinadas conductas.

EN LA EDUCACIÓN

Investigadores y educadores se empezaron a interesar por el uso de la gamificación para enseñar, explorando cómo podrían integrar los videojuegos a las aulas. En 2010 la gamificación ya hacía parte de la educación por medio de la incorporación no solo de puntos o recompensas sino creando escenarios interactivos.

Convirtiéndose en una
estrategia exitosa con
resultados significativos

BENEFICIOS DE LA GAMIFICACIÓN

Incrementa la motivación intrínseca y extrínseca por aprender.

Promueve e incrementa la participación.

Genera un aprendizaje significativo y duradero.

Desarrolla y fortalece habilidades a nivel intelectual y emocional.

Mejora el clima académico en el aula.

ELEMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN

Recompensas

Puntos

Representan el progreso o logros cuantificables.

Insignias

Reconocimientos visuales por alcanzar metas específicas.

Tablas de Clasificación

Muestra de forma visual y ordenada del desempeño de los participantes.

Narrativas

Historia que dota de coherencia la experiencia gamificada

Estructura Narrativa

Debe tener: situación inicial, nudo (restos) y desenlace

Inmersión

Debe ser un tema de interés o atractiva para los estudiantes

Contextualización

Relacionada con el contenido que se está enseñando

Momento metodológico 3

¿Qué hacemos con lo que aprendemos?

Héctor

Hé

CREACIÓN DE NARRATIVAS

Crea una historia llamativa que contextualice tu actividad, puedes ser una narrativa inspirada en historias conocidas o crearla desde cero

MENU

Universo o ambiente _____

Inicio _____

Personajes o roles _____

Conflictos o misiones _____

Obstáculos _____

Recompensa y fina _____

Ejemplos simples:

"Eres un aprendiz de alquimista y debes dominar 4 fórmulas mágicas (temas del curso) antes del eclipse."

"Un virus digital ha dañado el sistema y tú eres el equipo de restauración."

CREACIÓN DE RETOS

Los retos académicos deben estar asociados a la actividad gamificada y la narrativa.
¿Imagina que estás enseñando un tema en específico cuales serían los retos o evaluaciones a resolver?

Nombre del reto:

Objetivo del reto:

Qué deben hacer (acción concreta):

Nivel de dificultad (1-5):

Tiempo límite:

Recompensa (real o simbólica):

Diseña unas insignias que representen los tres niveles en los que irán avanzando al superar los retos

Diseña y crea

Ya estás listo para empezar a crear tus propias actividades gamificadas, esta es una guía para que recuerdes los elementos que debe tener

¿Cuál será el tema o asignatura a enseñar?

Vale! Ahora, tenemos que crear una narrativa (historia)

¿Cómo comienza la historia del juego? Recuerda incluir lugar, personajes, temática

¿Cuál es el nudo? Establece los retos de la historia

Recuerda que los retos deben estar relacionados a la historia y a la temática académica, establece como ganaran y que ganaran

¡Ojo! Aquí utilizaras los puntos, insignias o tablas de clasificación

¿Cuál usaras y como lo harás?

Y por último, recuerda crear un desenlace en el cual el ganador reciba su **recompensa**

LA TORRE DEL CONOCIMIENTO

Los guardianes del saber han perdido los cuatro fragmentos de la Torre del Conocimiento. Para restaurarla, deberás completar misiones, demostrar tu inteligencia y recuperar cada fragmento perdido. ¿Estás listo para convertirte en un Maestro del Conocimiento?

- Cada estudiante o equipo recibe una hoja con 4 misiones (una por "fragmento" de la torre).
- Cada misión completada otorga puntos y recupera un fragmento.
- Al completar las 4 misiones, reconstruyen la torre y ganan el título de Guardianes del Saber.

M I S I O N E S

EXPLORA

Investiga un concepto clave del tema.

CREA

Haz un dibujo o esquema

DESAFÍA

Resuelve una pregunta o problema

COMPARTE

Explica algo en voz alta

P U N T O S

Misión bien completada: +10 pts
Misión destacada: +15 pts

**Premio simbólico final:
Título, diploma o insignia
de Guardian/a del Saber.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bedriñana, F. T. A., Sánchez, M. P. F., & LLáce, J. J. L. (2013). Aproximación a los contextos en prisión. Una perspectiva socioeducativa. *Pedagogía social. Revista interuniversitaria*, (22), 13-28.

Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.

Cano, D., Pico, M., Dimuro, G. (2019). Los objetivos de desarrollo sostenible como marco para la acción y la intervención social y ambiental. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 9(17), 25-36.

Cerezo, M. T., y Casanova, P. F. (2004). Diferencias de género en la motivación académica de los alumnos de educación secundaria obligatoria. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, 2(1), 97-112. Departamento de Psicología, Universidad de Jaén, España. Consultado el 24 de enero de 2008, de: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/3/espagnol/Art_3_31.pdf

Chou, Y. (2019). *Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards*. Packt Publishing.

Contreras Espinosa, R. S., & Eguia, J. L. (2016). *Gamificación en aulas universitarias*. Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

Cordero, S., Gadowski, G. y Ortiz, E. (2011). Educación en contextos de encierro. La experiencia de la EET N° 3 de Mar de Plata en la cárcel de Batán. VI Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado, 1-16.

De Redacción de la Universidad Internacional de la Rioja, E. (2024, 9 septiembre). ¿Qué es un modelo educativo y qué tipos existen? Universidad Virtual. | UNIR Ecuador - Maestrías y Grados Virtuales. <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/modelo-educativo/>

